

Kamol Avlaev

O‘zbekiston Milliy universiteti
“Arxeologiya va etnologiya” kafedrası
o‘qituvchisi

E-mail: avlayevkamol@gmail.com

XVIII–XIX ASRLARDA BUXORO AMIRLIGI VA QO‘QON XONLIGI O‘RTASIDAGI SAVDO MUNOSABATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20726991>

Annotatsiya. Ushbu maqolada XVIII–XIX asrlarda Buxoro amirligi va Qo‘qon xonligi o‘rtasidagi savdo munosabatlari siyosiy raqobat, hududiy nazorat, karvon yo‘llari, bojxona amaliyoti va mintaqaviy bozorlar o‘zaro bog‘liqligi kontekstida tahlil qilinadi. Tadqiqotda Buxoro–Qo‘qon munosabatlari faqat Xo‘jand, O‘ratepa, Jizzax va Toshkent uchun olib borilgan siyosiy kurashlar doirasida emas, balki Farg‘ona vodiysi mahsulotlari, Buxoro bozori, Sharqiy Turkiston yo‘nalishi, Rossiya tovarlari tranziti va bojxona-fiskal nazorat mexanizmlari bilan bog‘liq kompleks iqtisodiy jarayon sifatida talqin qilinadi. Maqolada siyosiy ziddiyatlar savdo aloqalarini butunlay to‘xtatmagan, balki ularning yo‘nalishi, xavfsizlik sharoiti, xarajatlari va nazorat mexanizmlarini o‘zgartirgan degan ilmiy xulosa ilgari suriladi.

Kalit so‘zlar: Buxoro amirligi, Qo‘qon xonligi, savdo munosabatlari, siyosiy raqobat, iqtisodiy uzviylik, karvon yo‘llari, Xo‘jand, O‘ratepa, Toshkent, Farg‘ona vodiysi, bojxona, ipak, kalava, Sharqiy Turkiston.

Kirish. XVIII–XIX asrlar Markaziy Osiyo tarixida siyosiy raqobat va iqtisodiy o‘zaro bog‘liqlik bir vaqtning o‘zida mavjud bo‘lgan davr sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Buxoro amirligi, Qo‘qon xonligi va Xiva xonligi o‘zaro siyosiy kurash, hududiy da’vo va diplomatik aloqalar bilan bir qatorda doimiy savdo-iqtisodiy munosabatlarga ham ega edi. Ayniqsa Buxoro amirligi va Qo‘qon xonligi o‘rtasidagi munosabatlar murakkab xarakterga ega bo‘lgan: bir tomondan, Xo‘jand, O‘ratepa, Jizzax va Toshkent kabi strategik hududlar siyosiy nazorat uchun bahsli makon bo‘lgan; ikkinchi tomondan, aynan shu hududlar Buxoro va Farg‘ona vodiysi o‘rtasidagi karvon yo‘llari, bojxona tushumlari, bozorlar va tranzit savdoning asosiy tugunlari hisoblangan.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, Buxoro–Qo‘qon munosabatlari ko‘pincha siyosiy qarama-qarshiliklar, harbiy yurishlar va hududiy raqobat orqali yoritiladi. Biroq ushbu munosabatlarning iqtisodiy mohiyati — savdo yo‘llari qanday ishlagani, siyosiy ziddiyatlar sharoitida karvon savdosi qanday davom etgani, Qo‘qon mahsulotlari Buxoro bozorlarida qanday talabga ega bo‘lgani, Buxoro savdogarlari Qo‘qon orqali Sharqiy Turkiston bozorlariga qanday chiqqani, Rossiya imperiyasi kirib kelgach Xo‘jand bojxonasi savdo jarayoniga qanday ta’sir ko‘rsatgani — alohida tahlilni talab qiladi.

Maqolaning asosiy muammosi quyidagicha qo‘yiladi: siyosiy raqobat Buxoro–Qo‘qon savdo aloqalarini to‘xtatganmi yoki faqat ularning yo‘nalishi, xarajati va nazorat shartlarini o‘zgartirganmi? Ushbu savolga javob berish uchun maqolada Buxoro–Qo‘qon savdosi “siyosiy raqobat va iqtisodiy uzviylik” modeli asosida o‘rganiladi. Bu model davlatlararo aloqalarni faqat urush va tinchlik kategoriyalari bilan emas, balki bozor ehtiyoji, karvon infratuzilmasi, hududiy tranzit, bojxona amaliyoti va savdogarlar manfaatlari orqali tahlil qilish imkonini beradi.

Asosiy qism. Tadqiqot tarixiy-qiyosiy, tarixiy-iqtisodiy, manbashunoslik va institutsional tahlil metodlariga asoslanadi. Tarixiy-qiyosiy metod Buxoro–Qo‘qon munosabatlarida siyosiy raqobat va savdo barqarorligi o‘rtasidagi nisbatni aniqlashga yordam beradi. Tarixiy-

iqtisodiy yondashuv orqali karvon yo‘llari, transport xarajatlari, tovar tarkibi, bozorlar, bojxona yig‘imlari va savdo hajmi tahlil qilinadi. Institutsional yondashuv esa Xo‘jand, O‘ratepa, Toshkent, Qo‘qon va Buxoro bozorlarini savdo tizimining alohida institutlari sifatida ko‘rishga imkon beradi.

Buxoro–Qo‘qon savdo munosabatlarining tarixiy mohiyatini tushunish uchun avvalo ularning geografik asosini aniqlash zarur. Qo‘qon xonligi Farg‘ona vodiysi bazasida shakllangan bo‘lib, Marg‘ilon, Andijon, Namangan, Qo‘qon, O‘sh, Xo‘jand va Toshkent kabi markazlar orqali ichki va tashqi savdo tizimiga ega bo‘lgan. Buxoro esa Markaziy Osiyoning qadimiy savdo va hunarmandchilik markazi sifatida Farg‘ona vodiysi mahsulotlari, ayniqsa ipak, kalava, mato, qog‘oz, gilam va qishloq xo‘jaligi mahsulotlari uchun muhim bozor vazifasini bajargan.

Buxoro va Qo‘qon o‘rtasidagi savdo aloqalarini siyosiy munosabatlardan ajratib bo‘lmaydi. Xo‘jand, O‘ratepa, Jizzax va Toshkent uchun olib borilgan kurashlar bir vaqtning o‘zida savdo yo‘llari, bojxona tushumlari va tranzit nazorat uchun kurash ham edi. Shuning uchun hududiy siyosat va savdo infratuzilmasi o‘zaro chambarchas bog‘langan.

Markaz	Savdo-iqtisodiy vazifasi	Siyosiy-strategik ahamiyati
Xo‘jand	Buxoro–Farg‘ona yo‘nalishidagi asosiy tranzit va bojxona nuqtasi	Buxoro, Qo‘qon va keyinchalik Rossiya manfaatlari kesishgan markaz
O‘ratepa	Tog‘ oralg‘i karvon yo‘llari va boj yig‘imlari joyi	Buxoro–Qo‘qon raqobatida muhim hudud
Jizzax	Buxoro–Samarqand–Qo‘qon karvon yo‘lidagi oraliq punkt	Yo‘l xavfsizligi va tranzit nazorat uchun muhim
Toshkent	Qo‘qonning yirik savdo va madaniy markazi	Buxoro, Xiva, Rossiya, Xitoy, Hindiston va

		Afg‘oniston savdosini bog‘lagan hudud
Marg‘ilon	Ipak va to‘qimachilik mahsulotlari markazi	Farg‘ona vodiysi iqtisodiy salohiyatining asosiy ifodasi

Jadval 1. Buxoro–Qo‘qon savdosida strategik markazlar.

Karvon yo‘llari savdoning asosiy infratuzilmasi edi. Buxorodan Qo‘qonga karvon 20–22 kun yurgani, yuk tashuvchi tuya uchun 2,5–3 tillo to‘langani qayd etiladi [1. – B. 134–137]. Bu ma‘lumotlar Buxoro–Qo‘qon savdosi muntazam transport-logistika tizimiga ega bo‘lganini ko‘rsatadi. Qulay joylarda aravalardan ham foydalanilgan, biroq asosiy yuk tashuvchi kuch tuya bo‘lib qolgan [1. – B. 134–137].

Yo‘nalish	Asosiy punktlar	Tarixiy-iqtisodiy mazmuni
Buxoro–Samarqand–Jizzax–Zomin–O‘ratepa–Xo‘jand–Mahram–Beshariq–Qo‘qon	Markaziy karvon yo‘li	Buxoro bozorini Farg‘ona vodiysi bilan bog‘lagan asosiy yo‘nalish
Buxoro–Samarqand–Yangiqo‘rg‘on–Jizzax–Rovot–Jom–O‘ratepa–Xo‘jand–Mahram–Beshariq–Qo‘qon	Muqobil karvon yo‘li	Siyosiy vaziyat, yo‘l xavfsizligi va bojxona sharoitiga qarab ishlatilgan
Qo‘qon–Toshkent–Rossiya	Shimoliy savdo yo‘nalishi	Rossiya mahsulotlari va chorva-savdo oqimlariga ulanish imkonini bergan
Qo‘qon–O‘sh–Qashqar	Sharqiy Turkiston yo‘nalishi	Buxoro savdogarlari uchun Qashqar bozorlariga chiqish imkonini bergan

Jadval 2. Buxoro–Qo‘qon karvon yo‘llari.

Tovar tarkibi Buxoro–Qo‘qon savdosining eng muhim jihatlaridan biridir. Qo‘qon, Andijon, Marg‘ilon va Xo‘janddan Toshkent va Buxoro bozorlariga ipak, ipakli kiyimliklar, shoyi ro‘mollar, gilam, qog‘oz, xom ipak, kalava, ho‘l va quruq mevalar, temir, cho‘yan va po‘latdan yasalgan buyumlar, Qashqar matolari, Xitoy choyi, chinni buyumlari, attorlik mollari va ipak matolar olib kelingan [2; 5. – B. 81]. Buxorodan esa ip, ipakli va paxtali matolar, chit, sallalik mato, turkman va Mashhad gilamlari, chaponlar, ko‘rpalar va boshqa hunarmandchilik buyumlari yuborilgan [2; 6. – C. 87].

Qo‘qon/Farg‘onadan Buxoroga	Buxorodan Qo‘qon/Toshkent yo‘nalishiga	Tahliliy xulosa
Xom ipak, kalava, ipak matolar	Ip, chit, sallalik mato	To‘qimachilik bozorlarining o‘zaro to‘ldiruvchi xususiyati
Xitoy choyi, chinni buyumlari, Qashqar matolari	Buxoro orqali qayta taqsimlangan import mahsulotlar	Qo‘qonning Sharqiy Turkiston tranzitidagi roli
Ho‘l va quruq mevalar, qishloq xo‘jaligi mahsulotlari	Paxta, bo‘z, yarim shoyi va shoyi gazlamalar	Bozor ehtiyoji va regional ixtisoslashuv uyg‘unligi
Temir, cho‘yan, po‘lat buyumlar	Gilam, chapon, ko‘rpa, hunarmandchilik mahsulotlari	Shaharlarda kasbiy va iste‘mol aloqalarining kuchayishi

Jadval 3. Buxoro–Qo‘qon savdosida asosiy mahsulotlar va ularning iqtisodiy vazifasi.

Narxlar bo'yicha ma'lumotlar ham savdo aloqalarining xarakterini chuqurroq tushunishga yordam beradi. Masalan, Qo'qon bozorlarida birinchi navli Namangan kalavasining bir pudi 32 tillo yoki 121 rubl 60 kopeykadan sotilgan bo'lsa, Buxoro bozorlarida 30 Buxoro tillosi yoki 138 rublga narxlangan. Qo'qon kalavasining birinchi navi Qo'qon bozorlarida 27 tillo yoki 102 rubl 60 kopeykadan, Buxoro bozorlarida esa 25 Buxoro tillosi yoki 115 rublga sotilgan [6. – C. 85]. Bu tafovut Qo'qon savdogarlari uchun Buxoro bozorining jozibadorligini ko'rsatadi.

XIX asrning 60-yillarida Qo'qondan Buxoro bozorlariga 13–14 puddan 35 pudgacha yuk ko'tara oladigan zotdor yuk otlari ham olib kelingan va ular 5 tillodan 15 tillogacha sotilgan. Toshkentdan Buxoroga har yili 5–7 ming tuyada rus mollari va qozoq chorva mahsulotlari keltirilgan; har bir tuyadagi mahsulot qiymati o'rtacha 120 rubl, umumiy qiymati esa 750 ming rublni tashkil etgan [6. – C. 85]. Bu raqamlar Qo'qon–Toshkent–Buxoro yo'nalishi faqat mahalliy emas, balki Rossiya va dasht hududlari bilan bog'langan transregional savdo tarmog'i bo'lganini ko'rsatadi.

Qo'qon xonligi g'aznasiga eng ko'p daromad Buxoro amirligi bilan olib borilgan savdodan kelib tushgani haqidagi ma'lumot ham alohida ahamiyatga ega [6. – C. 87]. Buxorodan Toshkentga har yili 3 ming tuyada paxta, 10 ming tuyada bo'z, gul bosilgan gazlama, yarim shoyi va shoyi gazlamalar, terilar, Mashhad mollari, turli chaponlar, ko'rpalar va gilamlar olib kirilgan. Har bir tuyadagi paxta 100–120 rubl, boshqa aralash mollar esa har bir tuya hisobida 400 rubl atrofida baholangan; Buxorodan keltirilgan mollar umumiy narxi 4 mln. 345 ming rublga baholangan [6. – C. 87]. Bu ma'lumotlar savdo hajmining yirikligini va Buxoro–Qo'qon yo'nalishining xonlik moliyasi uchun ahamiyatini ko'rsatadi.

Qo'qonning Sharqiy Turkiston bilan aloqalari Buxoro–Qo'qon savdosining xalqaro o'lchamini kuchaytirgan. Qo'ldoshev dissertatsiyasida Qo'qon–Sharqiy Turkiston karvon yo'llari, iqtisodiy munosabatlar va Sharqiy Turkistonliklarning Qo'qon iqtisodiy hayotidagi ishtiroki alohida yoritilgan [3. – B. 76–117]. XIX asr boshlarida buxorolik savdogarlar Qo'qon orqali Qashqarga rus mollarini olib borganlari, 1825-yilda yiliga

500–600 tuyada rus mollari Qashqar yoʻnalishiga chiqarilgani haqida maʼlumotlar keltiriladi [4]. Bu holat Qoʻqonning Buxoro uchun tranzit koʻprik vazifasini bajarganini koʻrsatadi.

XIX asrning ikkinchi yarmida Rossiya imperiyasining mintaqaga kirib kelishi Buxoro–Qoʻqon savdosining fiskal va siyosiy sharoitini oʻzgartirdi. Ochildiev maʼlumotlariga koʻra, Rossiya imperiyasi Oʻrta Osiyo xonliklarini oʻziga boʻysundirganidan soʻng xonliklar oʻrtasidagi savdo aloqalari bir oz susaydi. Buxoro va Qoʻqon savdogarlari Rossiya imperiyasi tarkibiga kirgan Xoʻjand va boshqa bojxona boʻlimlari orqali oʻtishga majbur boʻlgan [1].

Xoʻjand bojxonasi haqidagi maʼlumotlar bu jarayonni aniq koʻrsatadi. XIX asrning 60–70-yillarida Xoʻjand bojxonasi orqali Buxoro amirligidan Qoʻqon xonligiga yiliga 7 mingdan ortiq tuyada savdo mollari olib oʻtilgan [6. – C. 88]. Xoʻjand ruslar tasarrufiga oʻtgach, dastlabki 2,5 oy ichida Buxoro va Qoʻqon karvonlaridan 13 141 rubl boj undirilgan; 1866-yilga kelib esa boj miqdori 22 950 rublga yetgan [6. – C. 88]. 1868-yilda Oʻratepa bojxonasi orqali oʻtgan savdogarlardan 7 030 rubl 70 kopeyk boj undirilgani ham qayd etiladi [1]. Bu raqamlar savdoning iqtisodiy koʻlamini, shuningdek Rossiya nazoratining fiskal oqibatlarini koʻrsatadi.

Oʻzgarish omili	Mazmuni	Tarixiy natija
Xoʻjand ustidan Rossiya nazorati	Asosiy tranzit va bojxona markazi imperiya nazoratiga oʻtdi	Savdogarlar xarajatlari oshdi
Uch tomonlama boj	Xonlik ichida, tashqarisida va Rossiya bojxonasida toʻlovlar	Savdo foydasi kamaydi, biroq savdo davom etdi
Oʻratepa va Jizzax yoʻllarining ahamiyati	Muqobil karvon yoʻllari va bojxona punktlari	Savdo siyosiy xavfsizlikka yanada bogʻlandi

Rus tovarlari oqimi	Rossiya mollari Qo‘qon, Buxoro va Qashqar yo‘nalishida harakatlandi	Qo‘qonning tranzit roli kuchaydi
Bozor moslashuvi	Buxoro va Qo‘qon bozorlari yangi sharoitga moslashdi	An‘anaviy savdo butunlay yo‘qolmadi

Jadval 4. Rossiya ta‘siridan keyingi Buxoro–Qo‘qon savdosidagi o‘zgarishlar.

Bu tahlil shuni ko‘rsatadiki, Buxoro–Qo‘qon savdo munosabatlari siyosiy raqobatga qaramay barqaror iqtisodiy ehtiyoj asosida davom etgan. Xo‘jand, O‘ratepa, Jizzax va Toshkent uchun kurashlar savdoni to‘xtatmagan; aksincha, bu hududlarning iqtisodiy ahamiyati siyosiy kurashni kuchaytirgan. Rossiya imperiyasi kirib kelgach esa bu aloqalar yangi bojxona va fiskal nazorat sharoitida davom etgan.

XVIII–XIX asrlarda Buxoro amirligi va Qo‘qon xonligi o‘rtasidagi savdo munosabatlari siyosiy raqobat va iqtisodiy uzviylikning murakkab uyg‘unligi asosida rivojlangan. Xo‘jand, O‘ratepa, Jizzax va Toshkent kabi markazlar faqat siyosiy bahsli hududlar emas, balki karvon yo‘llari, bozorlar, bojxona tushumlari va regional savdo tarmoqlarining asosiy tugunlari bo‘lgan.

Xulosa. Maqola natijalari shuni ko‘rsatadiki, Buxoro–Qo‘qon savdosi siyosiy ziddiyatlar sharoitida ham butunlay to‘xtab qolmagan. Aksincha, savdo yo‘llari, mahsulotlar almashinuvi, bozor ehtiyoji va savdogarlar manfaatlari bu aloqalarni saqlab turgan. Qo‘qon xonligi Buxoro uchun Farg‘ona vodiysi mahsulotlari manbai bo‘lish bilan birga, Qashqar va Sharqiy Turkiston yo‘nalishiga chiqish imkonini ham bergan.

Rossiya imperiyasining Markaziy Osiyoga kirib kelishi bu savdo tizimini yo‘q qilmagan, lekin uning fiskal, siyosiy va institutsional sharoitlarini o‘zgartirgan. Xo‘jand va O‘ratepa bojxonalari orqali undirilgan bojar, savdogarlarning uch tomonlama to‘lovlarga duch kelishi va Rossiya nazoratining kuchayishi savdo xarajatlarini oshirgan. Shunga qaramay, Buxoro–Qo‘qon savdosi yangi sharoitga moslashgan.

Demak, Buxoro–Qo‘qon munosabatlarini faqat siyosiy raqobat sifatida emas, balki “siyosiy raqobat sharoitidagi iqtisodiy uzviylik” modeli asosida talqin qilish zarur. Bu yondashuv Buxoro amirligining qo‘shni xonliklar bilan savdo munosabatlarini o‘rganishda muhim nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Бобобеков Х.Н. Қўқон тарихи. – Тошкент: Фан, 1996. – 238 б.
2. Ochildiev F. Trade relations of the Bukhara Emirate with the neighboring khanates in the second half of the 19th century – the beginning of the 20th century // Society and Innovations. – 2022. – Vol. 3. – Iss. 5/S. – P. 85–90.
3. Қўлдошев Ш.Т. Қўқон хонлиги ва Шарқий Туркистон ўртасидаги сиёсий, иқтисодий ва маданий алоқалар /XVIII–XIX асрнинг ўрталари/. Тарих фанлари номзоди диссертацияси. – Тошкент, 2009. – 177 б.
4. Сухарева О.А. Бухара XIX – начало XX в. /Позднефеодальный город и его население/. – Москва: Наука, 1966. – 328 с.
5. Авлаев К.Р. Бухоро амирлигининг Қўқон хонлиги билан савдо алоқаларининг асосий жиҳатлари // Тарихий тадқиқотлар. – 2025. – №2.
6. Туркестанские ведомости. – 1871. – №31.
7. Мирбабаев А.К. Историческое наследие Хужанда. – Душанбе, 1995.
8. Мухторов А. Очерк истории Ура-Тюбинского владения в XIX в. – Душанбе, 1964.

ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БУХАРСКИМ ЭМИРАТОМ И КОКАНДСКИМ ХАНСТВОМ В XVIII–XIX ВЕКАХ

Аннотация. В данной статье анализируются торговые отношения между Бухарским эмиратом и Кокандским ханством в XVIII–XIX веках в контексте политического соперничества, территориального

контроля, караванных путей, таможенной практики и взаимосвязанности региональных рынков. В исследовании бухаро-кокандские отношения рассматриваются не только в рамках политической борьбы за Худжанд, Ура-Тюбе, Джизак и Ташкент, но и как комплексный экономический процесс, связанный с продукцией Ферганской долины, рынком Бухары, направлением Восточного Туркестана, транзитом российских товаров и механизмами таможенно-фискального контроля.

Ключевые слова: Бухарский эмират, Кокандское ханство, торговые отношения, политическое соперничество, экономическая взаимосвязанность, караванные пути, Худжанд, Ура-Тюбе, Ташкент, Ферганская долина, таможня, шелк, пряжа, Восточный Туркестан.

ECONOMIC RELATIONS BETWEEN THE BUKHARA EMIRATE AND THE KOKAND KHANATE IN THE 18TH–19TH CENTURIES

Abstract. This article examines the trade relations between the Bukhara Emirate and the Kokand Khanate during the eighteenth and nineteenth centuries within the context of political rivalry, territorial control, caravan routes, customs practices, and the interdependence of regional markets. The study interprets Bukhara–Kokand relations not only through the political struggles over Khujand, Ura-Tyube, Jizzakh, and Tashkent, but also as a complex economic process connected with the products of the Fergana Valley, the Bukhara market, the Eastern Turkestan trade route, the transit of Russian goods, and customs-fiscal control mechanisms.

Keywords: Bukhara Emirate, Kokand Khanate, trade relations, political rivalry, economic interdependence, caravan routes, Khujand, Ura-Tyube, Tashkent, Fergana Valley, customs duties, silk, yarn, Eastern Turkestan.